

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

MA'LUMOTLAR BAZASI MODELI

Raxmatova Nargiza Mahmudjon qizi

Andijon Mashinasozlik instituti 4-bosqich talabasi

nargizaasqarova24@gmail.com

Abidov Adxamjon Abdumajid o'g'li

Andijon Mashinasozlik instituti Stajor o'qituvchi

Annotatsiya. Ushbu maqola ma'lumotlar bazasini tanlanlash va o'rnatib ko'rish. Tanlangan ma'lumotlar bazasi turini va tilini hisobga olish va ma'lumotlar bazasini o'rnatib ko'ring. bu, dasturni ishga tushirish va ma'lumotlarni saqlash uchun iloji bor bo'lgan platformani belgilashdir. Ma'lumotlarni yozish va o'qish uchun interfeysni yaratish. ma'lumotlarni qo'shish, o'qish, yangilash va o'chirish uchun foydalanuvchi interfeysini yaratish kerak. Bu interfeys, dasturning ma'lumotlar bazasi bilan qanday muloqot qilish haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Ma'lumotlar, baza, interfeys, madel, tur, qo'shish, ayirish

DATABASE MODEL

Rakhmatova Nargiza Mahmudjon kizi

Andijan Mechanical Engineering Institute, 4th year student

nargizaaskarova24@gmail.com

Abidov Adhamjon Abdumajid ogli

Andijan Mechanical Engineering Institute, Intern teacher

Abstract. This article is about selecting and installing a database. Try installing the account and database for the selected database type and language. this is to specify the platform where it is possible to run the application and store the data. Create an interface for writing and reading data. you need to create a user interface to add, read, update and delete data. This interface describes how the application communicates with the database.

Key words. Data, base, interface, model, type, addition, subtraction

Kirish. Ma'lumotlar bazasi modeli qurish uchun bir nechta asosiy qadamlar mavjud. quyidagi jarayon ma'lumotlar bazasi modelini qurish uchun umumiy qadamlarni ta'riflaydi.

Kerakli ma'lumotlarni aniqlang. ma'lumotlar bazasining asosiy qadami, ma'lumotlar turi va strukturasi bo'yicha qanday ma'lumotlarni saqlash kerakligini aniqlashdir. bu qadamda, maqsad va talablarga muvofiq ma'lumotlarni tanlash juda muhim.

Ma'lumotlar strukturasi (schema) tuzing. ma'lumotlar bazasining tuzilishi yoki shema tuzilishi, saqlangan ma'lumotlarning turlari, ularning aloqasi va qanday xususiyatlarini o'z ichiga oladi. ma'lumotlar bazasining qo'llaniladigan tili (sql, nosql) va ma'lumotlar bazasining turlari (relational, document-based, graph, etc.) ham bu jarayonning bir qismini bildiradi.

Ma'lumotlar bazasini tanlang va o'rnatib ko'ring. tanlangan ma'lumotlar bazasi turini va tilini hisobga oling va ma'lumotlar bazasini o'rnatib ko'ring. bu, dasturni ishga tushirish va ma'lumotlarni saqlash uchun iloji bor bo'lgan platformani belgilashdir. Ma'lumotlarni yozish va o'qish uchun interfeysni yaratish. ma'lumotlarni qo'shish, o'qish, yangilash va o'chirish uchun foydalanuvchi interfeysini yaratish kerak. bu interfeys, dasturning ma'lumotlar bazasi bilan qanday muloqot qilishini belgilaydi.

Ma'lumotlarni kirishing va chiqarish uchun operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash. ma'lumotlarni ma'lumotlar bazasiga kiriting va uningdan chiqarishni o'rganish juda muhim. buning uchun moslashtirilgan so'rov tili va metodlarni o'rganishingiz lozim. Xavfsizlik vaqti. ma'lumotlarni himoyalash juda muhim. ma'lumotlar bazasi xavfsizligi uchun xavfsizlik protokollari, autentifikatsiya va avtorizatsiya usullari qo'llanilishi kerak.

Indekslash va optimallashtirish. ma'lumotlar bazasining tez ishlashini ta'minlash uchun ma'lumotlar bazasini indekslash va so'rovni optimallashtirish zarur bo'ladi. Ushbu qadamlar, ma'lumotlar bazasi modelini qurishda asosiy elementlardir. har bir qadamni diqqat bilan bajarish, ma'lumotlar bazasining ishlashini saqlashga yordam beradi. Ma'lumotlar bazasi (mb) modeli, ma'lumotlar bazasini (mb) yaratish va uni qo'llab-quvvatlashda foydalaniladigan boshqa yordamchilar va usullar to'plamini aks ettiradi. mb modellari ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va ularga kirishni tashkil etadi. ularning o'sishi va aks etishi uchun ma'lumotlarni qanday tashkil etish va ma'lumotlar orasidagi aloqalarni boshqarishga dair ko'p usullar mavjud bo'ladi.

Ma'lumotlar bazasi modelini qurishni o'rganishda quyidagi bosqichlar o'rinli. ma'lumotlar bazasini talab qilish (requirements analysis). bu bosqichda,

tizimning kerak bo'lgan ma'lumotlar turi va miqdori aniqlanadi. talablar tashkil etishning yo'l harakatlari shuni o'z ichiga oladi: ma'lumotlar bazasining turi (relational, nosql, graph, va h.k.), ma'lumotlar bazasining o'lchami, yozuvlar soni, xususiyatlari va boshqalar.

Ma'lumotlar bazasi skemasi (database schema) yaratish. skema, ma'lumotlar bazasidagi jadvallar (tables), ustunlar (columns), indekslar va boshqa obyektlarni belgilovchi bog'lanishlar tuzilishidir. mb modelini yaratishda skema shakllanadi va ma'lumotlar o'z joyini topadi.

Ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish, o'chirish (crud) operatsiyalari. ma'lumotlarni qo'shish, o'zgartirish, o'chirish va ma'lumotlarni ko'rish (read) operatsiyalari mb modelini ishlatishning asosiy qismlaridan biridir.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish. mb boshqarishda, ma'lumotlarni saqlash, ularga kirishni boshqarish, xavfsizlik va farq qiluvchi huquqni boshqarish kabi muammolarga duch keladi. bu qisimda, mb uchun interfeys tuzish, monitoring va tuning usullari, ma'lumotlar tarqatma va tiklama (backup and recovery) jarayonlarini belgilash kabi chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Integratsiya va boshqa sistemalar bilan aloqa. ko'p ma'lumotlar tizimlari boshqa tizimlar, xizmatlar, yoki ilovalar bilan integratsiya qilinishi kerak. mb modellari, boshqa sistemalar bilan to'lovlarni amalga oshirish va ma'lumot almashishni osonlashtirish uchun imkoniyatlarni ta'minlaydi.

Tizimni monitoring qilish va o'zgartirishlar kiritish. tizimning ishlash holatini nazorat qilish, monitor qilish va zarur bo'lgan o'zgartirishlarni kiritish, buning orqali tizimni mustahkamlashning muhim qismlaridan biridir.

Dastur tuzish bo'yicha ko'p texnologiyalarni, masalan, sql, nosql, mongodb, mysql, postgresql, firebase, va h.k. ishlatish mumkin. shuningdek, obyektory tuzilmalarda, entity-relationship (er) modellari va yoshlar uchun tuzilmalar uchun klass va jadvallar ishlatish mumkin.

Ma'lumotlar bazasi modeli qurish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi.

Malablar tushirish. ma'lumotlar bazasi modelini qurishdan oldin, talablarni tushirish kerak. bu, qaysi ma'lumotlar saqlanishi kerakligini, ularning formati, aloqador so'rovlarni qanday bajarish, va ma'lumotlarga qanday qo'shimcha operatsiyalarni amalga oshirish kerakligini o'z ichiga oladi.

Ma'lumotlar modelini rivojlantirish. ma'lumotlarni saqlash uchun kerakli tuzilmalar va algoritmlarni rivojlantirish. bu qadamda, ma'lumotlarni qanday kiritish, o'qish, yangilash, va o'chirish kerakligini belgilash kerak. Xa'lumotlar bazasini rivojlantirish. ma'lumotlar bazasini qanday saqlash va boshqarishni rivojlantirish. bunda, ma'lumotlarni strukturizatsiya qilish, indekslash,

bog'lovchilar, ma'lumotlar bazasiga so'rov yozish, va boshqa muhim jarayonlarni belgilash kerak.

Xavfsizlik. ma'lumotlar bazasining xavfsizligi muhimdir. ma'lumotlarni himoyalash, ruxsat berish vaqtlarini boshqarish, avtorizatsiya va autentifikatsiya tuzilmalari qo'llanish kerak.

Testlar va tahlil. modelni test qilish va tahlil qilish uchun testlarni yaratish. bu, modelning ishlashini tekshirish, muammolarni aniqlash va ularni tuzatish uchun muhimdir. Monitoring va optimallashtirish. ma'lumotlar bazasi va modelni monitoring qilish, ularning ishlashini to'g'ri kelish uchun kerak. muammolar aniqlanganida, modelni yangilash va optimallashtirish lozim.

Integratsiya. ma'lumotlar bazasi va modelni dasturlash tillari, frameworklari yoki boshqa dasturlash vositalari bilan integratsiya qilish.

Dokumentatsiya. barcha qadamlarni, ma'lumotlar bazasini, modelni, va dasturlashni tushunadigan dokumentatsiya yaratish. Bu bosqichlarni tuzish, modelni ishga tushirish va uning ishlashini ta'minlashda yordam beradi. har bir tashqi ma'lumotlarni integratsiya qilish, ma'lumotlar bazasini tozalash va tuzatish, hamda dastur tuzilishini rivojlantirish jarayonida o'zining o'ziga xos muammolari bo'ladi.

Asosiy qism. Ma'lumotlar bazalari bilan ishlash (yaratish, tanlash, o'chirish).

Dasturni ishga tushirish uchun u ishga tushirilganda u ishlaydigan ma'lumot bazasini yaratish kerak (barcha ma'lumotlar u erda saqlanadi). axborot bazasini yaratish rejimiga o'tish uchun dasturni ishga tushirish oynasida "qo'shish" tugmachasini bosish kerak. natijada, rasmda ko'rsatilgan oyna.

Ma'lumotlar modellari turli sohalarda, maqsadlari va platformalarda farqli bo'lishi mumkin. Ammo umumiy maqsadlar uchun, quyidagi jarayonni foydalanish mumkin:

Ma'lumot to'plash. Ma'lumotlar to'plangan va tarqalgan bo'lishi kerak. Bu ko'p o'chib ketishi mumkin, ammo boshqa uchun o'rganishda yoki dasturlar ustida tajribani oshirishda foydalanishingiz mumkin.

Tahlil va O'rganish. Ma'lumotlar analiz qilinishi, to'g'rilanishi, xilma-xil qismlarga bo'lishi kerak. Bu, asosiy maqbul narsalarni aniqlash va ularni ma'lumotlar modellari uchun yo'nalish bilan ta'minlashga yordam beradi.

Modelning O'rnatilish. Modelning o'rnatilishi o'rganilgan ma'lumotlar bo'yicha, masalan, kategoriyalar, eigenvectors, yoki ko'nikma. Modelni O'qish. Modelni yaratish uchun o'rganilgan ma'lumotlar asosida uni o'qish. Bu

algoritmlar uchun ma'lumotlarning bir qismini modelning biror qismini aniqlash uchun o'rganilgan ma'lumotlar asosida egallaydi.

Testlash va Baholash. Modelni tekshirish uchun mustahkam va mustahkam bo'lishi kerak. Bu to'g'ri natijalarni ta'minlash va uni optimallashtirishga yordam beradi.

Ommaviy Tarqatish. Modelni ishga tushirish uchun uni amalga oshirish uchun integratsiyaga tayyorlash. Bu xizmatning keng tarqalishi, API orqali qo'llanish yoki dastur tizimi ichida integratsiya qilishni o'z ichiga oladi.

Bu umumiy jarayonni tushuntirish uchun yordam beradi, ammo maqsadga mos holda ushbu jarayonni dastlabki qadamlariga o'zgartirishingiz mumkin. Maqsadlar, ma'lumotlar va dastur orqali platformalarga bog'liq bo'lgan ma'lumotlar modellari uchun o'zgarimoqchi bo'lgan turlicha muammolarni yechish uchun o'zingizga mos usulni tanlashni maslahat beraman.

Ma'lumotlar modellari kabi tushuncha bilan tanishishdan, ularning turlarini, tasniflarini o'rganishdan, shuningdek, batafsil tavsifni ko'rib chiqishdan oldin, ushbu tushunchalarni va barcha sohalarni o'z ichiga olgan informatikaning ma'nosini tushunishimiz kerak., o'rganan. Ushbu maqolada biz ushbu fanning asosiy atamalari va ustunlarini ko'rib chiqamiz, xususan, ma'lumotlar tuzilmalarining turlari, ulardagi munosabatlar va boshqalar haqida gapiramiz.

Ma'lumotlar modeli tuzilishini o'rganishga o'tish uchun siz ushbu ma'lumotlar va ma'lumotlarning printsiplial jihatdan nima ekanligini tushunishingiz kerak.

Mutlaqo insoniyat jamiyati mavjudligining har qanday daqiqasida ma'lumot juda katta rol o'ynadi, ya'ni inson tomonidan atrofimizdagi keng va xilma-xil dunyodan olingan ma'lumotlar. Misol uchun, hatto ibtidoiy odamlar ham bizga qoyatosh rasmlari yordamida o'zlarining oddiy turmush tarzi va an'analari haqida ma'lumot qoldirgan. O'shandan beri odamlar ko'plab ilmiy kashfiyotlar qilishdi, o'zlarining o'tmishdoshlari haqida ma'lumot to'plashdi va kundalik ma'lumotlarni to'plashdi.yangiliklar, shu tariqa tobora ko'proq hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lib, ularga qimmatlilik va ishonchlilik kabi sifatlarni beradi.

Vaqt o'tishi bilan ma'lumotlar miqdori shunchalik katta va ulkan bo'lib qoldiki, insoniyat uni mustaqil ravishda o'z xotirasida saqlash, uni qo'lda qayta ishlash va unda biron-bir amalni bajarishga qodir emas edi. Aynan shuning uchun ham bugungi kundagi fundamental fan - informatikaga ehtiyoj paydo bo'ldi, uning ko'lami axborotning turli xil o'zgarishlari bilan bog'liq bo'lgan inson faoliyati sohasini o'z ichiga oladi. Informatika hayotimizning deyarli barcha

sohalarini qamrab oladi: oddiy matematik hisob-kitoblardan tortib murakkab muhandislik va arxitektura dizaynigacha, shuningdek, animatsion va animatsion filmlar yaratishgacha. U o'z oldiga axborotni avtomatlashtirilgan qayta ishlash, tizimlashtirish, saqlash va uzatish kabi asosiy maqsadlarni qo'yadi.

Bugungi mavzuda biz ma'lumotlarning tuzilishiga alohida to'xtalamiz, ya'ni ma'lumotlar modeli haqida gapiramiz. Biroq, bundan oldin suhbatimiz mavzusiga bevosita bog'liq bo'lgan boshqa ba'zi fikrlarga aniqlik kiritish kerak. Ya'ni: ma'lumotlar bazalari va DBMS.

Ma'lumotlar bazalari (MB) tuzilgan ma'lumotlar turidir.

Bu atama mantiqiy bog'liq bo'lgan umumiy ma'lumotlar to'plamiga ishora qiladi. Ma'lumotlar bazalari - bu katta hajmdagi ma'lumotlarga ega bo'lgan dinamik saytlarda faol foydalaniladigan tuzilmalar. Masalan, bu turli xil onlayn-do'konlarning resurslari, mablag'lar portallari ommaviy axborot vositalari yoki boshqa korporativ manbalar.

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (DBMS) - ma'lumotlar bazalarini yaratish, ularni kerakli shaklda saqlash va ulardagi kerakli ma'lumotlarni tezkor qidirishni tashkil qilish uchun mo'ljallangan turli xil dasturiy ta'minot to'plami. Keng qo'llaniladigan DBMSga misol sifatida Microsoft Office-ning bir qatorida chiqarilgan Microsoft Access-ni keltirish mumkin. Ushbu ma'lumotlar bazasining o'ziga xos xususiyati shundaki, unda VBA tili mavjudligi tufayli Accessning o'zida ma'lumotlar bazalari asosida ishlaydigan ilovalar yaratish mumkin.

Ma'lumotlar bazalarini bir nechta turli mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin:

- ✓ Model turiga ko'ra (ular muhokama qilinadi).
- ✓ Saqlash joyi bo'yicha (qattiq disk, operativ xotira, optik disklar).
- ✓ Foydalanish turi bo'yicha (mahalliy, ya'ni bir foydalanuvchi unga kirish huquqiga ega; o'rtacha, ya'ni ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni bir necha kishi ko'rishi mumkin; umumiy - bunday ma'lumotlar bazalari bir nechta serverlarda va shaxsiy kompyuterlarda joylashgan., ya'ni ulardagi ma'lumotlarni ko'rish imkoniyati juda ko'p odamlarga tegishli).
- ✓ Ma'lumotlar mazmuniga ko'ra (ilmiy, tarixiy, leksikografik va boshqalar).
- ✓ Bazaning aniqlik darajasi bo'yicha (markazlashtirilgan va taqsimlangan).
- ✓ Bir jinsliligi bo'yicha (mos ravishda heterojen va bir jinsli).

Shuningdek, boshqa ahamiyatsiz funksiyalar uchun.

Bunday ma'lumotlar bazasining asosiy qismi ma'lumotlar modellaridir. Ular ifodalaydixborot tuzilmalari va ularni qayta ishlash, kerakli ma'lumotlarni qidirishni tashkil etish jarayonini soddalashtirish va tezlashtirish bo'yicha operatsiyalar to'plami.

Ma'lumotlar bazalarining xilma-xilligi mavjud, ammo ularning barchasi yanada keng tarqalgan va fundamental modellarga asoslangan. Axborot ma'lumotlari modellarining tasnifi ham juda ko'p turli xil turlarga bo'linadi. Bu erda eng ko'p ishlatiladigan toifalar:

- ✓ ierarxik model;
- ✓ tarmoq diagrammasi;
- ✓ relational model;
- ✓ obyektga yo'n altirilgan sxemalar.

Bu turdagi ma'lumotlar modellarining barchasi bir-biridan ulardagi ma'lumotlarni taqdim etish va saqlash xususiyati bilan farqlanadi.

Foydalanuvchi yuqoridagi har qanday turdagi ma'lumotlar bazasini yaratishi mumkin. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, ma'lumotlar modelini tanlash ba'zi omillarga bog'liqlikni aniqlaydi.

Eng muhim mezon - mijoz tomonidan foydalaniladigan DBMS ma'lum bir modelni qo'llab-quvvatlaydimi. Aksariyat DBMSlar shunday tuzilganki, foydalanuvchiga foydalaniladigan ma'lumotlar modeli taqdim etiladi, biroq ularning ba'zilari bir vaqtning o'zida bir nechta turli analoglarni qo'llab-quvvatlaydi. Keling, ularning xususiyatlarini birma-bir ko'rib chiqaylik.

Bu ma'lumotlarni taqdim etish modellarining turlaridan biri bo'lib, ularni umumiydan xususiya qarab tartiblangan elementlar to'plami sifatida tashkil qiladi.

Tuzilish - bu teskari daraxt. Muayyan faylga kirish uchunbitta yo'l bor.

Ierarxik model uchta asosiy shartga javob berishi kerak:

- ✓ Har bir quyi darajadagi tugunni faqat bitta yuqori darajadagi tugunga ulash mumkin.
- ✓ Ierarxiyada faqat bitta asosiy ildiz tugun mavjud bo'lib, u boshqa tugunlarga bo'ysunmaydi va yuqori darajada.
- ✓ Ierarxiyadagi har qanday tugunga ildiz tugunidan faqat bitta yo'l bor.

Munosabatlar turi birdan ko'pga.

U asosan ierarxiyaga tayanadi va u bilan juda ko'p umumiyliklarga ega. Ularning orasidagi asosiy farq havola turi bo'lib, u ko'pdan ko'pga munosabatni bildiradi, ya'ni havolalar turli tugunlar o'rtasida mavjud bo'lishi mumkin.

Tarmoq modelining afzalligi shundaki, u boshqa modellarga qaraganda xotira va tezlik jihatidan kamroq shaxsiy kompyuter resurslarini sarflaydi.

Ushbu sxemaning kamchiligi shundaki, agar siz saqlangan ma'lumotlarning strukturasi o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, siz ushbu tarmoq modeli asosida ishlaydigan barcha ilovalarni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi, chunki bunday tuzilma mustaqil emas.

Bugungi kunda eng keng tarqalgan. Ushbu ma'lumotlar modelidagi ob'ektlar va ular o'rtasidagi munosabatlar jadvallar bilan ifodalanadi va ulardagi munosabatlar ob'ektlar sifatida qaraladi. Bunday jadvaldagi ustunlar maydonlar, qatorlar esa yozuvlar deb ataladi. Har bir relyatsion model jadvali mos kelishi kerak quyidagi xususiyatlar:

- ✓ Uning barcha ustunlari mutlaqo bir xil, ya'ni bitta ustunda joylashgan barcha elementlar bir xil turdagi va ruxsat etilgan maksimal hajmga ega bo'lishi kerak.
- ✓ Har bir ustunning o'ziga xos nomi bor.
- ✓ Jadvalda bir xil qatorlar bo'lmisligi kerak.
- ✓ Jadvaldagi satrlar va ustunlarning paydo bo'lish tartibi ixtiyoriy bo'lishi mumkin.

Munosabat modeli, shuningdek, ushbu jadvallar o'rtasidagi munosabatlar turlarini, jumladan, birga-bir, bir-ko'p va ko'p-ko'p munosabatlarini hisobga oladi.

Jadvalli relyatsion modelga asoslangan ma'lumotlar bazalari moslashuvchan, moslashuvchan va yuqori darajada kengaytirilishi mumkin. Har bir ma'lumot obyektiga eng kichik va foydali bo'laklarga bo'lingan.

Obyektga yo'naltirilgan ma'lumotlarni qurish modelida ma'lumotlar bazalari tegishli funksiyalarga ega qayta foydalanish mumkin bo'lgan dasturiy ta'minot elementlari to'plami bilan belgilanadi. Bir nechta ob'ektga yo'naltirilgan ma'lumotlar bazalari mavjud:

- ✓ Multimedia ma'lumotlar bazasi.
- ✓ Gipermatn ma'lumotlar bazasi.

Birinchi media ma'lumotlarini o'z ichiga oladi. U turli xil tasvirlarni o'z ichiga olishi mumkin, masalan, aloqador modelda saqlanmaydi.

Gipermatnli ma'lumotlar bazasi har qanday ma'lumotlar bazasi ob'ektini istalgan boshqa ob'ekt bilan bog'lash imkonini beradi. Bu turli xil ma'lumotlar to'plamida aloqani tashkil qilish uchun juda qulaydir, ammo bunday model o'tkazishda idealdan uzoqdir. raqamli tahlillar.

Ehtimol, ob'ektga yo'n altirilgan model eng ommabop va qo'llaniladigan modeldir, chunki u munosabatlar kabi jadvallar ko'rinishidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olishi mumkin, lekin undan farqli o'laroq, jadval yozuvlari bilan cheklanmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Deep Learning" - Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, va Aaron Courville tomonidan yozilgan bu kitob ma'lumotlar modellari, maxsus maqsadli neuron tarmoqlari, va shunga o'xshash muddatlarga bo'lgan intensiv tushunchalarni bermoqda.
2. "Pattern Recognition and Machine Learning" - Christopher M. Bishop tomonidan yozilgan bu kitob, ma'lumotlar modellari va moslashtirish uchun qo'llaniladigan asosiy tushunchalarni ta'lim etadi.
3. "Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow" - Aurélien Géron tomonidan yozilgan bu kitob amaliy ma'lumotlar modellari va TensorFlow, Keras, va Scikit-Learn kutubxonalaridan foydalanishni o'rganishga yordam beradi.
4. "Python Machine Learning" - Sebastian Raschka va Vahid Mirjalili tomonidan yozilgan bu kitob Python kutubxonalarini yordamida ma'lumotlar modellari yaratishni o'rganishni maqsad qilgan.
5. "Data Science for Business" - Foster Provost va Tom Fawcett tomonidan yozilgan bu kitob, ma'lumotlar modellari va o'rganilgan ma'lumotlar bilan ishlashni biznes va ish tajribasiga taalluqli qiladi.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.